

Reproduzir 6 **APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E COMPOSTAGEM NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS Y COMPOSTAJE EN LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

APPROVAL OF ORGANIC WASTE AND COMPOSTING IN SCHOOL MEALS

Andrew Kauan Carvalho Campos¹, Cândida Lucile Pereira Martins², Kenia Alves Pereira³ e Alfredina dos Santos Araújo⁴.

¹Graduando em Engenharia Civil, Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Pombal - Paraíba, Brasil, andrewcarvalho88@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0000-9285-7404>;

²Graduanda em Engenharia de Alimentos, Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Pombal - Paraíba, Brasil, lucileclpm79@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0006-3953-8344>;

³Mestranda em Sistemas Agroindustriais, Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Pombal - Paraíba, Brasil, kenialves.jpg@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0009-7633-676X>;

⁴ Doutora em Engenharia de Processos, Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Pombal - Paraíba, Brasil, alfredina@ccta.ufcg.edu.br, <https://orcid.org/0000-0002-9336-7308>.

Eixo Temático 06 – Resíduos Sólidos

Tecnologias de tratamento e reutilização: compostagem, biodigestão e outros.

Eje Temático 05 – Residuos Sólidos

Tecnologías de tratamiento y reutilización: compostaje, biodigestión y otras.

Thematic Axis 05 – Solid Waste

Treatment and reuse technologies: composting, biodigestion, and others.

RESUMO

O desperdício de alimentos é um desafio recorrente em instituições públicas de ensino, onde a merenda escolar representa não apenas um direito social, mas muitas vezes a principal refeição diária de crianças. Nesse contexto, o presente projeto foi desenvolvido com o objetivo de promover o aproveitamento de resíduos orgânicos da alimentação escolar, por meio da compostagem e de sua aplicação em hortas nas escolas municipais de Pombal-PB. A iniciativa buscou integrar práticas educativas, ambientais e nutricionais, envolvendo alunos, professores e manipuladores de alimentos. As atividades foram realizadas em quatro escolas da rede municipal. Inicialmente, realizou-se o levantamento do desperdício de alimentos, com a separação e a pesagem dos resíduos produzidos durante a merenda escolar. Esse processo permitiu quantificar a geração de resíduos e sensibilizar a comunidade escolar para a importância do manejo sustentável. Em seguida, foram promovidos minicursos, palestras e oficinas educativas, voltados para estudantes e merendeiras, abordando boas práticas de manipulação, reaproveitamento de alimentos e técnicas de compostagem. Como apoio às atividades, foram confeccionados materiais didáticos, como cartilhas e apostilas, que auxiliaram na fixação dos conteúdos e possibilitaram a continuidade das práticas dentro das escolas. A etapa prática consistiu na implantação de hortas escolares, utilizando a compostagem produzida a partir dos resíduos da merenda combinada com esterco animal. As hortas possibilitaram não apenas a destinação adequada dos resíduos, mas também a produção de hortaliças como coentro, utilizadas como exemplo de cultivo sustentável. Após as ações,

observou-se uma redução média de 15% a 21% na geração de resíduos nas escolas. Paralelamente, foram realizadas análises físico-químicas e microbiológicas das preparações da merenda escolar. Os resultados indicaram que todas as amostras estavam em conformidade com os padrões de qualidade exigidos pela legislação vigente, assegurando a segurança alimentar das refeições. Os impactos observados incluíram a redução do desperdício, a valorização dos resíduos orgânicos e a conscientização socioambiental da comunidade escolar. O projeto demonstrou a viabilidade da compostagem como tecnologia de tratamento e reutilização de resíduos, além de fortalecer a integração entre universidade e comunidade, por meio de práticas educativas e ambientais.

Palavras-chave: Reutilização, Sustentabilidade, Resíduos sólidos, Educação infantil

RESÚMEN

El desperdicio de alimentos es un problema recurrente en las instituciones educativas públicas, donde la alimentación escolar representa no solo un derecho social, sino también, a menudo, la principal comida diaria de los niños. En este contexto, se desarrolló este proyecto para promover el aprovechamiento de los residuos orgánicos de la alimentación escolar mediante el compostaje y su aplicación en huertos en las escuelas municipales de Pombal, Paraíba. La iniciativa buscó integrar prácticas educativas, ambientales y nutricionales, involucrando a estudiantes, docentes y manipuladores de alimentos. Las actividades se llevaron a cabo en cuatro escuelas municipales. Inicialmente, se realizó un censo de desperdicio de alimentos, separando y pesando los residuos producidos durante la alimentación escolar. Este proceso permitió cuantificar la generación de residuos y concientizar a la comunidad escolar sobre la importancia de la gestión sostenible. Posteriormente, se impartieron cursos cortos, charlas y talleres educativos para estudiantes y personal de comedores escolares, abarcando buenas prácticas en manipulación de alimentos, reciclaje de alimentos y técnicas de compostaje. Se elaboraron materiales didácticos, como folletos y folletos, para apoyar las actividades, lo que contribuyó a reforzar el contenido y facilitó la continuidad de las prácticas en las escuelas. La fase práctica consistió en establecer huertos escolares utilizando composta producida a partir de residuos de almuerzos combinados con estiércol animal. Los huertos permitieron no solo la correcta eliminación de residuos, sino también la producción de hortalizas como el cilantro, utilizado como ejemplo de cultivo sostenible. Tras la implementación de capacitaciones, hubo una reducción del 15% al 21% en los residuos generados. Simultáneamente, se realizaron análisis físicos, químicos y microbiológicos de las preparaciones de los almuerzos escolares. Los resultados indicaron que todas las muestras cumplieron con los estándares de calidad exigidos por la legislación vigente, garantizando así la inocuidad alimentaria. Los impactos observados incluyeron la reducción de residuos, el mayor aprovechamiento de residuos orgánicos y una mayor conciencia socioambiental en la comunidad escolar. El proyecto demostró la viabilidad del compostaje como tecnología de tratamiento y reutilización de residuos, además de fortalecer la integración universidad-comunidad mediante prácticas educativas y ambientales.

Palabras clave: Reutilización, Sostenibilidad, Resíduos Sólidos, Educación Infantil

ABSTRACT

Food waste is a recurring challenge in public educational institutions, where school meals represent not only a social right but often the main daily meal for children. In this context, this project was developed to promote the use of organic waste from school meals through composting and its application in vegetable gardens in municipal schools in Pombal, Paraíba. The initiative sought to integrate educational, environmental, and nutritional practices, involving students, teachers, and food handlers. The activities were carried out in four municipal schools. Initially, a food waste survey was conducted, separating and weighing the waste produced during school meals. This process allowed for the quantification of waste generation and raised awareness within the school community about the importance of sustainable management. Subsequently, short courses, lectures, and educational workshops were held for students and lunch staff, covering good practices in food handling, food recycling, and composting techniques. Teaching materials, such as booklets and handouts, were produced to support the activities, helping to reinforce the content and enabling the continuation of the practices within the schools. The practical phase consisted of establishing school gardens using compost produced from lunch waste combined with animal manure. The gardens enabled not only the proper disposal of waste but also the production of vegetables such as cilantro, used as an example of sustainable cultivation. After implementing the training, food waste was reduced by 15% to 21%. Simultaneously, physical, chemical, and microbiological analyses of the school lunch preparations were conducted. The results indicated that all samples met the quality standards required by current legislation, ensuring food safety. The observed impacts included reduced waste, increased use of organic waste, and increased socio-environmental awareness within the school community. The project demonstrated the viability of composting as a waste treatment and reuse technology, in addition to strengthening university-community integration through educational and environmental practices.

Keywords: Reuse, Sustainability, Solid Waste, Early Childhood Education

INTRODUÇÃO

O desperdício de alimentos constitui um problema social e ambiental de grande relevância, sobretudo em ambientes escolares, onde a alimentação oferecida desempenha papel essencial para a saúde e o desenvolvimento infantil. Além de garantir nutrientes fundamentais, a merenda oferecida nas escolas representa, em diversas situações, a principal refeição cotidiana de crianças em condições de vulnerabilidade, ressaltando necessidade de assegurar padrões de qualidade, segurança e sustentabilidade nesse processo. (Cipriani, Barros e Gabriel, 2023).

A destinação inadequada de resíduos orgânicos provenientes da merenda compromete a segurança alimentar e gera impactos negativos ao meio ambiente. Nesse cenário, a compostagem surge como uma tecnologia acessível e sustentável de tratamento e reutilização,

permitindo transformar resíduos em insumos agrícolas para hortas escolares, fortalecendo a educação ambiental e a promoção de hábitos mais conscientes (Oliveira 2022; Boff 2017).

O projeto desenvolvido nas escolas municipais de Pombal-PB buscou aliar atividades educativas e práticas sustentáveis, promovendo a redução do desperdício, o reaproveitamento de resíduos orgânicos e a conscientização socioambiental de alunos, professores e manipuladores de alimentos. Foram aplicados minicursos, oficinas e a implantação de hortas escolares como estratégia para integrar teoria e prática, aproximando universidade e comunidade.

Dessa forma, ao apresentar a compostagem como alternativa tecnológica para a destinação sustentável dos resíduos orgânicos gerados na alimentação escolar e demonstrar sua aplicabilidade em instituições de ensino fundamental, o estudo integra tecnologias de tratamento e reutilização.

MATERIAIS E MÉTODOS

O projeto foi desenvolvido no município de Pombal-PB, em quatro escolas da rede municipal de ensino fundamental: EMEF Francisco José Santana, EMEF Matilde de Castro, EMEF Vida Nova e EMEF Professor Newton Seixas. A execução contou com a participação de alunos, merendeiras, professores e extensionistas universitários, por meio de atividades presenciais, oficinas práticas e ações de sensibilização socioambiental.

A metodologia contemplou etapas sequenciais que buscaram integrar teoria e prática. Inicialmente, foi realizado um levantamento sobre o desperdício de alimentos e as condições de armazenamento e preparo da merenda escolar. Em seguida, promoveu-se a separação e a pesagem dos resíduos orgânicos gerados diariamente nas escolas. Esse processo possibilitou a análise quantitativa do desperdício e o planejamento de estratégias de aproveitamento. A Figura 1 apresenta o fluxograma com as etapas de desenvolvimento do projeto, evidenciando a integração entre ações educativas e práticas de sustentabilidade.

Figura 1. Etapas do desenvolvimento do projeto
Fonte: Elaboração própria, 2025.

Foram organizados minicursos e palestras direcionados a alunos e manipuladores de alimentos, com foco no reaproveitamento de resíduos e na implantação da compostagem como alternativa de destinação sustentável. Durante essas formações, foram distribuídos materiais didáticos, como cartilhas e apostilas, elaborados para auxiliar na compreensão das práticas de compostagem, no manejo correto dos resíduos e no aproveitamento integral dos alimentos.

A etapa seguinte incluiu a implantação de hortas escolares, utilizando como insumo a compostagem produzida a partir dos resíduos coletados. Em cada escola, foram fornecidos baldes de compostagem contendo resíduos orgânicos, esterco animal e sementes de coentro, além de orientações para o cultivo de outras espécies vegetais. As atividades práticas envolveram tanto os estudantes quanto os profissionais da merenda, promovendo a troca de saberes entre comunidade escolar e universidade (Oliveira 2022).

Figura 2. Minicursos com as merendeiras e oficinas com os alunos das escolas municipais.
Fonte: Elaboração própria, 2025.

Figura 3. Material utilizado no minicurso e oficinas.
Fonte: Elaboração própria, 2025.

A implantação de hortas escolares foi um dos resultados mais significativos do projeto. Cada escola recebeu um balde de compostagem com resíduos alimentares e esterco animal. O composto encontrava-se em fase de maturação e foi posteriormente utilizado no plantio de coentro, alface e cebolinha. A Escola Matilde de Castro não participou do plantio por limitações de espaço físico. Após as capacitações, observou-se redução de 15% a 21% nas quantidades de resíduos, evidenciando a eficácia das oficinas na diminuição do desperdício. Essa iniciativa não apenas reduziu o volume de resíduos descartados, mas também proporcionou o acesso a alimentos frescos e nutritivos, incentivando a adoção de práticas de agricultura sustentável no ambiente escolar (Boff 2017).

Além disso, as análises físico-químicas e microbiológicas realizadas nas preparações da merenda confirmaram que os alimentos estavam em conformidade com os padrões de qualidade e segurança estabelecidos pela legislação vigente (Brasil 2022). Esses resultados demonstram que as ações de capacitação e monitoramento contribuíram para a melhoria do

processo de manipulação dos alimentos, garantindo refeições seguras para os estudantes.

De forma geral, a experiência revelou que a associação entre educação ambiental, compostagem e alimentação escolar é eficaz para promover mudanças de comportamento, fortalecer a consciência socioambiental e reduzir os impactos negativos relacionados ao desperdício de alimentos. A interação entre teoria e prática possibilitou maior envolvimento da comunidade escolar, mostrando o potencial de replicação dessa metodologia em outras instituições de ensino.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto desenvolvido nas escolas municipais de Pombal-PB mostrou-se eficaz na redução do desperdício de alimentos e no aproveitamento de resíduos orgânicos por meio da compostagem. As atividades educativas e práticas, realizadas com alunos e merendeiras, possibilitaram a compreensão do ciclo sustentável de reaproveitamento, ao mesmo tempo em que promoveram mudanças de comportamento em relação ao manejo dos resíduos. As hortas escolares implantadas demonstraram a viabilidade da utilização da compostagem como insumo produtivo, associando a destinação correta dos resíduos à produção de alimentos mais saudáveis no ambiente escolar. Paralelamente, as análises físico-químicas e microbiológicas confirmaram a qualidade e segurança das preparações da merenda, reforçando a importância das boas práticas de manipulação. De modo geral, a experiência contribuiu para a conscientização socioambiental da comunidade escolar, evidenciando que a integração entre educação, extensão e práticas sustentáveis é capaz de gerar impactos positivos tanto na segurança alimentar quanto na gestão responsável de resíduos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é-o que não é. Editora Vozes Limitada, 2017.
- Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 2022. Instrução Normativa nº 161, de 1º de julho de 2022. Estabelece os padrões microbiológicos dos alimentos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 6 jul. 2022.
- CIPRIANI, Débora Cristina; BARROS, Ana Carolina Alencar; GABRIEL, Cristine Garcia. Alimentos e preparações culinárias regionais e da sociobiodiversidade na alimentação escolar brasileira: uma revisão integrativa. Segurança Alimentar e Nutricional, v. 30, p. e023017-e023017, 2023.
- OLIVEIRA, Stephany Rochelle da Silva de. Aproveitamento de resíduos orgânicos através da compostagem aplicado em jardim e horta escolar. 2022.